

SOCIODEMOGRAFIA DISCENTE

1. Idade:

- Até 18 anos
- 19-24 anos
- 25-30 anos
- 31-40 anos
- 41-50 anos
- Mais de 50 anos

2. Gênero:

- Masculino
- Feminino
- Outro
- Prefiro não responder

3. Você trabalha?

- Sim, em tempo integral
- Sim, meio período
- Não

4. Qual seu turno de estudo?

- Matutino
- Vespertino
- Noturno

5. Você tem filhos?

- Sim
- Não

QUESTIONÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO [TMQ]

1. Você faz uma lista das coisas que precisa fazer a cada dia?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

2. Você planeja seu dia antes de começá-lo?

- Nunca

- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

3. Você faz um cronograma das atividades?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

4. Você coloca por escrito suas metas do dia todos os dias?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

5. Você dedica tempo para o planejamento todos os dias?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

6. Você tem uma ideia clara do que deseja realizar durante a próxima semana?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

7. Você estabelece e mantém prioridades?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

8. Você frequentemente se encontra fazendo coisas que interferem em seus estudos simplesmente porque odeia dizer "não" às pessoas? (rev)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes

- Frequentemente
- Sempre

9. Você sente que está no controle do seu próprio tempo, na maior parte do tempo?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

10. Você acredita que há espaço para melhorias na maneira como você gerencia seu tempo?

(rev)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

11. Você faz uso construtivo do seu tempo?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

12. Você continua realizando rotinas ou atividades até terminar mesmo que elas não estejam sendo produtivas? (rev)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

13. Você costuma manter sua mesa livre de tudo, exceto da tarefa atual?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

14. Você tem um conjunto de metas para todo o semestre letivo?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes

- Frequentemente
- Sempre

15. Você ainda está trabalhando em uma tarefa importante na noite anterior ao prazo? (rev)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

16. Quando você tem várias coisas para fazer, você acha melhor fazer um pouco de trabalho em cada uma delas?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

17. Você revisa regularmente suas anotações de aula, mesmo quando não há uma prova agendada?

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

18. Em um dia de aula comum, você passa mais tempo com cuidados pessoais do que fazendo trabalhos escolares? (rev)

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre